

РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ В БИОКОНТРОЛЕ ВОЩИНОЙ МОЛИ (*GALLERIA MELLONELLA*)

Таукелова М.Б., Ташмухамедова Ш.С

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215859>

Аннотация. В настоящей работе представлен анализ роли микроорганизмов и принципов их функционирования при создании микробных технологий и биологических препаратов для борьбы с вощиной молью (*Galleria mellonella*). Подробно рассмотрены виды микроорганизмов, демонстрирующие ярко выраженную инсектицидную активность, такие как *B. thuringiensis*, *Pseudomonas*, а также иные многообещающие бактерии, потенциально способные негативно влиять на вредных насекомых. Изучены ключевые методы биологического контроля: выработка токсинов, ферментов и обменных продуктов, дестабилизирующих жизнедеятельность восковой моли, а также особенности взаимоотношений между микроорганизмами и живым существом. Рассмотрены актуальные стратегии разработки микробных технологий и биопрепаратов, использующих эти организмы, их достоинства перед химическими методами защиты, а также возможности практического применения.

Ключевые слова: вощиная моль (*Galleria mellonella*), микроорганизмы, биопрепараты, биоконтроль, микробиологические технологии, инсектицидная активность, энтомопатогенные бактерии, механизмы действия.

Annotatsiya. Mazkur ishda mikroorganizmlarning roli va ularning faoliyat prinsiplari, mumi qurti (*Galleria mellonella*) ga qarshi mikrob texnologiyalari va biologik preparatlar yaratishda tahlil qilingan. O'ziga xos insektitsid faollikka ega bo'lgan mikroorganizmlar, jumladan *B. thuringiensis*, *Pseudomonas* hamda zararkunandalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan boshqa istiqbolli bakteriyalar va zamburug'lar batafsil ko'rib chiqilgan. Biologik nazoratning asosiy usullari — toksinlar, fermentlar va almashinuv mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali mumi qurti hayot faoliyatini izdan chiqarish, shuningdek mikroorganizmlar va tirik organizmlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar o'rganilgan. Ushbu organizmlardan foydalanishga asoslangan mikrob texnologiyalari va biopreparatlar ishlab chiqishning dolzarb strategiyalari, ularning kimyoviy himoya usullaridan ustun jihatlari hamda amaliy qo'llash imkoniyatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: mumi qurti (*Galleria mellonella*), mikroorganizmlar, biopreparatlar, bionazorat, mikrobiologik texnologiyalar, insektitsid faollik, entomopatogen bakteriyalar, ta'sir mexanizmlari.

Abstract. This study presents an analysis of the role of microorganisms and the principles of their functioning in the development of microbial technologies and biological preparations for the control of the greater wax moth (*Galleria mellonella*). Particular attention is given to microorganisms with pronounced insecticidal activity, such as *B. thuringiensis*, *Pseudomonas*, as well as other promising bacteria and fungi with potential negative effects on harmful insects. Key methods of biological control are examined, including the production of toxins, enzymes, and metabolic products that destabilize the vital functions of the wax moth, along with the specific interactions between microorganisms and the host organism. Current strategies for

developing microbial technologies and biopreparations based on these organisms are considered, highlighting their advantages over chemical control methods and their potential for practical application.

Keywords: *greater wax moth (*Galleria mellonella*), microorganisms, biopreparations, biocontrol, microbiological technologies, insecticidal activity, entomopathogenic bacteria, mechanisms of action.*

Введение

Вошинная моль (*Galleria mellonella*) является одним из наиболее распространённых и экономически значимых вредителей пчеловодства. Личинки насекомого питаются воском, пергой и продуктами жизнедеятельности пчёл, что приводит к разрушению сот, снижению продуктивности пчел и значительным экономическим потерям. Традиционные методы борьбы с вошиной молью включают химические инсектициды, однако их использование сопровождается рисками загрязнения продуктов пчеловодства, формированием устойчивости у насекомых и негативным воздействием на окружающую среду.

В этой связи возрастает интерес к разработке экологически безопасных и эффективных биологических средств защиты, основанных на применении микроорганизмов. Микроорганизмы обладают широким спектром инсектицидных свойств, обусловленных продукцией токсинов, ферментов и вторичных метаболитов, нарушающих жизнедеятельность насекомых. Наибольшее внимание исследователей привлекают энтомопатогенные бактерии, такие как *Bacillus thuringiensis*, *Pseudomonas fluorescens*, и ряд других, которые демонстрируют высокий потенциал в биоконтроле вошеной моли.

Целью настоящей обзорной статьи является обобщение и анализ данных о роли микроорганизмов и механизмах их действия в биоконтроле вошеной моли (*Galleria mellonella*), а также рассмотрение современных микробиологических технологий, применяемых для разработки биопрепаратов против данного вредителя. Для углубления теоретической базы исследования представляется целесообразным провести научно-аналитический обзор опыта ведущих зарубежных стран и проанализировать позиции учёных, занимающихся данной проблематикой.

Материал и методы

Бактериальные биопестициды классифицируются на четыре основные группы: спорообразующие кристаллообразующие виды (например, *Bacillus thuringiensis*), облигатные патогены (например, *B. popilliae*), потенциальные патогены (например, *Serratia marcescens*) и факультативные патогены (например, *Pseudomonas aeruginosa*). Среди перечисленных групп наибольшее распространение для промышленного применения получили именно спорообразующие бактерии. Наиболее часто в качестве средств биологической защиты растений используются *B. thuringiensis* и *B. sphaericus*, отличающиеся высокой специфичностью, безопасностью и эффективностью в борьбе с насекомыми-вредителями [1]. Кристаллические белки семейства Cry, синтезируемые *B. thuringiensis*, образуются в виде параспор, при этом их продукция регулируется специфическими генами «cry». Данные белки обладают глобулярной структурой, молекулярная масса которых варьируется от 65 до 145 кДа в зависимости от штамма, и состоят из трёх структурных доменов, соединённых короткими пептидными связями. Семейство Cry объединяет около 50 подгрупп. Подробный анализ структуры этих белков

и механизма их действия представлен в исследовании Cole [2]. В конечном итоге гибель насекомых-вредителей обусловлена развитием сепсиса и голоданием.

В Болгарии была реализована методика, направленная на выделение штаммов микроорганизмов рода *Bacillus thuringiensis* из почвенных образцов. Для отбора бактерий, способных к спорообразованию, применялся термический метод обработки. Почвенные суспензии подвергались кратковременному воздействию повышенной температуры, что позволило элиминировать вегетативные формы и сохранить жизнеспособные эндоспоры. После последовательных разведений суспензии высевали на питательные среды, где при инкубации в течение нескольких суток получали колонии, характерные для *Bacillus* spp.. Выделенные изоляты подвергались дальнейшему пересеву и сохранялись в условиях низкотемпературного хранения, включая использование криозащитных сред с глицерином. Такой подход обеспечивал возможность долгосрочного сохранения коллекции штаммов и последующую их идентификацию [3].

Инсектицидная активность штаммов *Pseudomonas* spp. нередко изучается с использованием личинок вощеной моли (*Galleria mellonella*) в качестве модельного организма (Burgess, 1976) [4]. Для культивирования бактерий применяются стандартные питательные среды, после чего суспензии клеток доводятся до экспериментально значимых концентраций. Полученные образцы используют для инфицирования личинок, что позволяет оценивать токсический эффект по уровню выживаемости, снижению подвижности и проявлению меланизации. В качестве контроля обычно задействуют как вирулентные штаммы (*Pseudomonas fluorescens* Pf-5), так и нейтральные растворы, что обеспечивает корректность интерпретации полученных результатов. Подобные исследования подтверждают значительный потенциал *Pseudomonas* spp. в качестве агентов биоконтроля, поскольку их вторичные метаболиты и токсические факторы вызывают высокую смертность у (*G. mellonella*) [5].

Результаты и обсуждения

Современные исследования демонстрируют возможность обнаружения и детального изучения генетических особенностей штаммов *Bacillus thuringiensis*, несущих гены, ответственные за синтез разнообразных криптотоксинов. Выявлены случаи, когда отдельные культуры бактерий обладают группой генов, позволяющих производить свыше трех различных типов δ -эндотоксинов; это подтверждено результатами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полногеномным секвенированием. Анализ с использованием электронной микроскопии показал корреляцию между структурой формируемых кристалловидных образований и идентифицированными генетическими маркерами. Особый интерес представляет штамм *B. thuringiensis*, чья геномная структура характеризуется уникальным набором криптотоксинов, что делает его потенциально ценным ресурсом для разработки высокоэффективных биологических препаратов, предназначенных для борьбы с широким кругом сельскохозяйственных вредителей.

Не меньший интерес вызывают представители рода *Pseudomonas*. Эти ризобактерии отличаются многообразием механизмов биоконтроля, связанным с продукцией антибиотиков, сидерофоров, а также цитотоксинов, обладающих выраженной активностью в отношении насекомых. Для оценки их инсектицидных свойств использовалась модель (*Galleria mellonella*), где личинки подвергались воздействию стандартизированных суспензий клеток. В результате отмечалась высокая токсичность, обусловленная как прямым действием бактерий, так и выработкой вторичных метаболитов.

Заключение

Анализ литературных данных показывает, что микроорганизмы играют ключевую роль в разработке биопрепаратов для биоконтроля воценой моли (*Galleria mellonella*). Наибольший интерес представляют энтомопатогенные бактерии, в частности *Bacillus thuringiensis* и представители рода *Pseudomonas*. Их эффективность обусловлена разнообразием механизмов действия, включая продукцию токсинов, ферментов и вторичных метаболитов, воздействующих на жизненные процессы насекомого.

Микробиологические технологии позволяют создавать экологически безопасные и высокоэффективные биопрепараты, которые могут стать достойной альтернативой химическим инсектицидам. Однако для успешного внедрения в практику требуется дальнейшее исследование патогенности новых штаммов, оптимизация технологических процессов и проведение комплексных испытаний в условиях пчеловодческих хозяйств.

Таким образом, микроорганизмы представляют собой перспективное направление для создания современных биопрепаратов, а развитие микробиологических технологий открывает новые возможности в защите пчеловодства от воценой моли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Roh JY, Choi JY, Li MS, Jin BR, Je YH. *Bacillus thuringiensis* как специфическое, безопасное и эффективное средство борьбы с насекомыми-вредителями. *J. Microbiol. Biotechnol.* 2007;17:547–549.
2. Koul O. Microbial biopesticides: Opportunities and challenges. *CAB Rev. Perspect. Agric. Vet. Sci. Nutr. Nat. Resour.* 2011;6:1–26.
3. Arsov A, Gerginova M, Paunova-Krasteva T, Petrov K, Petrova P. Multiple *cry* Genes in *Bacillus thuringiensis* Strain BTG Suggest a Broad-Spectrum Insecticidal Activity. *Int J Mol Sci.* 2023 Jul 6;24(13):11137. doi: 10.3390/ijms241311137. PMID: 37446315; PMCID: PMC10342485.
4. Burges HD. Techniques for the bioassay of *Bacillus thuringiensis* with *Galleria mellonella*. *Entomol Exp Appl.* 1976;19(3):243–254. doi: 10.1111/j.1570-7458.1976.tb02604.x. [DOI] [Google Scholar]
5. Arrebola E, Aprile FR, Calderón CE, de Vicente A, Cazorla FM. Insecticidal features displayed by the beneficial rhizobacterium *Pseudomonas chlororaphis* PCL1606. *Int Microbiol.* 2022 Nov;25(4):679-689. doi: 10.1007/s10123-022-00253-w. Epub 2022 Jun 7. PMID: 35670867; PMCID: PMC9526686.